

JASLARDIŃ IDEOLOGIYALIQ IMMUNITETIN QALIPIESTIRIWDE MĀNAWIYATTIŃ ORNI

Tairov SHarapatdin

Berdaq atındağı QMU dıń
Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası
(Mánawiyat tiykarları) qániygelgi 2-kurs magistrantı

Alliyarov Ashraf

QMU Kásiplik awqam baslığı PhD docent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619509>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2023 yil
Ma'qullandi: 04-fevral 2023 yil
Nashr qilindi: 08-fevral 2023 yil

KEY WORDS

Milliy qádiriyatlar,
mánawiyat, tárbiya,
rawajlanıw, óz-ózin ańlaw,
kámillik, úgıtńásiyat, shaxs,
jámiyet,
sana, psixologiya, mádeniyat.

ABSTRACT

Maqalada jaslardıń ruwxıy ideologiyalıq immunitetin qalıplestiriw procesinde mánawiyattıń róli talqılanadı hám bul proceske qádiriyatlar, globalizaciya, ğalaba xabar qurallarınıń tásirini keltirilip ótilgen. Házirgi kúnde eń quramalı hám actual mashqala áwladtı tárbiyalaw hám sociallastırıw sol arqalı jaslardıń ruwxıy ideologiyalıq immunitetin qalıplestiriw. Social-ekonomikalıq ózgerisler dáwirin bastan ótkerip atırğan zamanagóy jámiyette jaslardıń unamlı páziyetlerin, qádiriyatların qalıplestiriw talap etiledi. Maqalada dialektik hám belsendi jantasıw, talqılaw, ulıwmalastırıw, salıstırıwdıń tiykarǵı kriteriyaları qollanıladı. Jasar sanasında ruwxıy ideologiyalıq immunitetti qalıplestiriw usılların úyrenip, jaslardıń rawajlanıwı, ruwxıy tárepten jetik bolıwında milliy mánawiyatımızdıń ornı salmaqılı ekenligi haqqında juwmaq shıǵarıwımız múmkin.

Mánawiyat ne? Búgingi kún jaslardıń ishki álemin qanday qádiriyatlar qalıplestirip atır. Keyingi jıllarda mánawiyat túsiniǵı, onıń jasar sanasında tutqan ornı haqqında ğalaba xabar qurallarında kóplegen pikirler aytilmaqta. Xosh! Mánawiyat jasar sanasında qanday usılda payda etiledi hám jasar sanasında mánawiyat neniń esabınan rawajlanıp yaki jemirilip baradı. Mánawiyat qanday tárizde qalıplese. Ata babalar jaratqan Mánawiyat biz jaslardıń sonday tayyar halatında atadan balaǵa tuwrıdan tuwrı tayın qalıp tarizinde óte ma yaki bul proces basqasha júzberedima. Álbette hár bir áwlad óz mánawiyatın qalıplestiriwde ata babalar jaratqan qádiriyatlarǵa súyenedi, olardı úyrenedi. Biz jasar bul dúnıyada jasar ekenbiz, ózlerimiz ushın búgingi dúnıyaǵa mas, tap usı kúnlerge mas mánawiyat kórinisti negizgi mánisin, qasiyetin, joytpaǵanı halda jańa kórinistegi mánawiyat kelbeti qalıplestirip jasawǵa, sol boyınsha ózlerimizdiń qádiriyatlarımızdı tiklewge yaki saqlap qalıwǵa hám dúnıyaǵa qosımsha rāwishte ózi de bul dúnıyaǵa ata babalar taslap ketken mánawiyat mülkke ózimizdiń

ùlesimizdi qosìp jasawǵa mājburmiz. Bulsız mùmkìn emes. Hesh qashan mǎnawiyat belgili bir jerde tayarlanıp, tuwrıdan tuwrı òtetuǵun materiallıq miyrastan parqı ol hǎr bir jastıń ózinde qalıplesetuǵın proces. Biz jaslar bul dúnıyaǵa keler ekenbiz kǎmillik ushın, insan bolıp jasawımız ushın òz sanamızda milliy mǎnawiyat túsiniǵın qalıplestiriwimiz shǎrt. Sebebi mǎnawiyatı tómen jaslardan hǎr túrli jamanlıqtı kútiw mùmkìn. Bul búgingi kún jasları arasında aktual mashqala esaplanadı. Mǎnawiyat jaslardıń ósiwi kúsh-qudiretiniń deregi. Mǎnawiyatqa topılıs bul ózligimizge, keleshegimizge topılıs. Sır emes Ózbekistan Respublikası ġárezsizlikke eriskennen keyin hǎr túrli toparlar xalıq sanasına sol menen bir qatarda jaslar sanasına ideologiyalıq tásir ótkerip, jaslardıń mǎnawiyatın buzıp ózleriniń ġárezli niyetlerin ámelge asırıwǵa hǎreket etti. Waqt hǎm ómirdiń ózi I.A.Karimovtıń dǎwirimizdiń ullı siyasatshısı, uzaqtı kóretuǵın strategik pikir jürítetuǵın shaxs, dúnıyada hám túrli regionlarda jüz berip atırǵan jüdǎ quramalı waqıya hǎdiyselerdiń qásiyetin mǎmleketshilik kóz-qaraslarınan kórip biliw qábiliyetine iye bolǵan. Óz jurtı hám xalıq ushın, hǎr bir watanlasımızdıń tǎqdiri ushın úlken juwapkershilik sezimin tereń sezetuǵın ataqlı basshı ekenligin hǎrtärepleme tastıyıqlaydı.[1.18-bet]Hǎmmege belgili, jas áwlad tǎrbiyası hǎmme dǎwirlerde de áhimiyetli hám aktual mashqala bolıp kelgen. Biraq biz jasap atırǵan XXI ásirde bul mǎsele haqıyqattanda aktual mashqalaǵa aylanıp barmaqta. "Tǎrbiya qǎnsheli jaqsı bolsa, xalıq sonsha baxıtlı jasadı" deydi danıshpanlar. Tǎrbiya jaqsı bolıwı ushın bolsa bul mǎselede bosańlıq qılıwǵa bolmaydı.[1.505-bet] Mǎnawiyat insandı ruwhıy pǎkleniwge, adamnıń ishki dúnıyası, jigerliligini bekkemleytin, iyman isenimin pütün qılatuǵın, hújdanın oyatatuǵın teńsiz kúsh[3.13-bet]. Mǎnawiyat insan jǎmiyeti ómiriniń úsh tiykarǵı jónelisiniń biri, hǎr bir insannıń haqıyqatqa, bolmıstıń qásiyetine bolǵan múnasibeti. Mǎnawiyat óz mazmunına kóre kóp mǎnili quramalı hǎdiyse bolıp, qásiyetin insan ruwhındaǵı barlıq haqıyqatı menen uyǵınlıǵın ańlatadı. Sol mǎnide onı insannıń, xalıqtıń, jǎmiyettiń, mǎmleketshiliktiń kúsh qudireti, insandı ruwhıy pǎkleniw hám joqarılawına shaqıratuǵın, onıń ishki álemin bayıtatuǵın, iyman isenimin bekkemleytuǵın, hújdanın oyatatuǵın qúdiretli kúsh. Mǎnawiyat haqıyqat nurınıń insan kewlinde sǎwleleniw, insannıń óz qasiyeti aldındaǵı juwapkershiligi, ózligin ańlawı dep tetúsiniw mùmkìn. Insannıń bolmıs mǎngiligine tiyisiligi áyne onıń mǎnawiyatı sebepli.[4.6-bet]

D.S.Vigotskiy teoriyasına kóre, shaxstıń, jaslardıń psixik rawajlanıwınıń derekleri tarixiy rawajlanǵan mádeniyat jatadı. "Mádeniyat insannıń social hǎreketleriniń ónimi esaplanadı, sonıń ushın insannıń mádeniy rawajlanıwı mashqalasın qalıplestiriwdiń ózi. Ádep ikramlılıq bizdi tuwrıdan tuwrı rawajlanıwdıń social rejesine kirgizedi. D.S.Vygotskiydiń pikirinshe, aqlıy rawajlanıw kórsetkishleri balanıń

denesi hám jekeligi ishinde emes, bálki onıń tısqarısında jaslar hám jası úlkenler ortasındaǵı óz ara tásir procesinde. Sáwbethámbirgeliktegi is háreket procesinde insan bálkim social ádep ikramlılıq úlgilerin úyrenedi, bálki aqılıy processtıń tolıq barıwın belgileytuǵın tiykarǵı psixologik sistemalar qáliplese.

Ózbekistan ǵárezsizligi sharapatı menen erkinlik, azatlıqqa erisip, aldınǵı nadanlıq hám zulım, zorlıqtan qutıldıq. Ideologiyalasqan jámiyet, ideologiyalasqan ekonomika, ideologiyalasqan siyasat hátteki ideologiyalasqan ádep-ikramlılıq jámiyet adamları “komunizm ruwxında” tárbiyalap, olardı áwladın yamasa tariyxın bilmeytuǵın mańqurtqa aylandırgan edi.

Birinshi prezidentimiz I.A.Karimov Ózbekistan Oliy májlisiniń birinshi sessiyasındaǵı sózinde “Biz házir ózgerтип atırǵan sovet socialistlik mámleketi xalqımız turmısına sırttan zorlıq kiritilgen edi. Bul mámlekettiń forması hám mańızını xalqımızdıń ádep ikramlılıq ruwxıy qádiriyatlarına tuwrı kelmeytuǵın, sáykes kelmeytuǵın sistemaǵa tiykarlangan edi. Endi bolsa erkinliktiń sharapatında biz ózligimizdi, ózimizdi xalıq, milliy mámleket bolıp jasaǵan ózimizge tánligimizdi izlep, qádir qımbattı salıstırıp kórip, olardıń pútkilley, tiykarınan ózgesheleniwın hám abzallıǵın ańlamaqtamız.

Bunday jaǵdayda ózligin hám obı ańlaw haqqındaǵı másele dıqqat itibarǵa turarlıq, áhmiyetli ilimiy teoriyalıq másele esaplanadı, sebebi ózligimizdiń tiykarında, túp tiykarında biziń ózligimizge tánligimiz jatadı. “Adam bolǵan menen bári bir bolmas” degen sózdiń ózi tek jeke adamlarǵa ǵana emes, al pútin bir toparlarǵa, qatlamlarǵa tiyisli. Sebebi “hár bir eldiń ádeti basqa”,- deydi xalqımız. Ózligimiz bolsa sol xalıqqa tán filosofiyalıq hám ruwxıy hádiyse. Yaǵnıy hádiyselerge nárselerge, adamlarǵa ózine tán qatnas baha, ózine tán túsiniq, ózine tán is-háreketler, ózine tán toǵanıw. [6.84-bet]

Jaslardıń mánawiyatın rawajlandırıwdıń usılları hám quralları oǵada kóp. Solardan biri perzenttiń ata-anaǵa hám ata-ananıń perzentke bolǵan múnásibet máseleleri esaplanadı.

Ózbek, Qaraqalpaq xalıqlarınıń áyyemgi dáwirlerden baslap, búgingi kúнге shekem dawam etip kiyatırǵan, óz áhmiyetin heshqashan joyıtpaytuǵın ájayıp qádiriyatlarınıń biri perzentler tárepinen ata-ananıń joqarı dárejede qásterleniwı, húrmet izzetiniń ornına qoyılıwı. Perzent ushın dúnyada ata- anadan mexriban, áziz hám qádirdan insan joq. Ata-ana perzentleriniń súyenishi, teńı tayı joq baylıǵı.

Ata-ana perzentlerinen heshnárseni ayamaydı. Olarǵa tábiyat inám etken ullılıqta mine sonda. Ózbek, Qaraqalpaq xalıqlarınıń ádep ikramı boyınsha, jası úlkenlerdiń, ata-ananıń aldınan sálem bermey ótiwi úlken gúna esaplanadı. Ata-ananı qádirlew, olardıń biybaha biymınnet xizmetine ómir boyı sadıq bolıw, pátiyasın alıw balalarınıń perzentlik parızı. Bul milliy

qádiriyatlarımızdın eń áhmiyetli talaplarınıń biri.

Ullı babamız Alisher Nawayı aytqanıday, ata-ananı húrmet etiw, “perzentler ushın májbúriyat. Olardıń ekewinede xizmetti birdey isle, xizmetiń qansha artıq bolsada, kem dep bil. Atań aldında basıńdı pidá etip, anańnıń bası ushın pútkil tánińdi sadaqa etseń arzıydı! Eki dúnyańnıń abat bolıwın qáleseń, sol eki adamnıń irzalığın al! Tún menen kúnińe nur berip turğan birinshisin ay dep bil., ekinshisin quyash dep esapla. Olardıń sózlerinen tısqari heshbirnárese jazba, olar sızğan sıziqtan bir adımda shıqpa. Hámme xizmetti sen ádep penen bejer..” [7.164-bet]

Bùgin dùnyada insannıń sanası hám kewlin iyelew ushın gúres hāwij alıp barmaqta. Usı jolda hāreket qılıp atırğan kúshler öz maqsetlerine erisiw ushın ùgit nāsiyatlawdıń bārshe usıllarınan keń paydalanıp atır. Usınday bir jaǵdayda jāmiyetimizdi mānawiy topılıslardan qorǵaw barısındaǵı ilimiy āmeliy izleniwlerdi hām ùgit nāsiyat materialları ushın túbinen qayta kōrip shıǵıwımız zārūr. Ulıwma insaniy hām diniy qādiriyatlarımızǵa mensinbey qaraw jaǵdaylarına qarsı gúresiwdiń tiykarların qāliplestiriw lazım. [2.28-bet] Mānawiyattıń biz jaslardıń òmirindegi ornı hām āhmiyeti haqqındaǵı pikirlerimizge juwmaq jasar ekenbiz, eń aldı menen sonı tereń túsiniw alıwımız kerek. Jaslar sanasında mānawiyattı qāliplestiriw tezlik penen āmelge aspaytuǵın quramalı is. Xalıq millet öz mānawiyatin jıllar,āsirler dawamında qāliplestirip baradı. Sebebi mānawiyat qatıp qalǵan pikirler jıynaǵı emes, kerisinshe hārekettegi ùzliksiz proces bolıp,rawajlanıw dawam eter eken onıń tez òsiwi sebepli mānawiyat òmir aldına qoyatuǵın talaplar ùzliksiz dawam eteberedi.

Paydalanǵan ādebiyatlar:

1. Prezident SH.Mirziyoevtıń "milliy taraqqiyot yolimizni qatıyat bilan davom ettirip yangi bosqishka kotaramiz (tash.2017 j)
2. SH.Mirziyoev"insonparvarlik,ezgulik va bunyodkorlik milliy ğoyamizning poydevoridir" (tash.2021 j)
3. I.A.Karimov "yuksak manaviyat yengilmas kuch"(tash.2008.j)
4. M. Imomnazarov "milliy manaviyatimiz bosqishlari" (tash.2010.j)
5. Выготский Д.С. Педагогическая психология \ под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991.
6. J. Bazarbaev "Mānawiyatımız máseleleri" Nókis 2000
7. "Ruwxıylıq tiykarları" oqıw qollanba Nókis 2009